

Шелухін Володимир¹

Email: volodymyr.shelukhin@knu.ua

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8931-8757><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512685>**Осмислення демографічних викликів:
загрожена народжуваність у
концептуальній ретроспективі**

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Російське вторгнення проти України радикалізувало обговорення теми демографічних втрат. Як і всі модернізовані країни Європи, Україна демонструє недостатні показники народжуваності для заміщення поколінь щонайменше з середини ХХ століття – див. Табл. 2 у (Гладун, 2018, с. 67). Однак війна, масові загибелі людей та міжнародні міграції біженців ще більш ускладнили ситуацію. Питання адекватної соціально-демографічної реакції на воєнний виклик стає важливим імперативом дискусій про відбудову. Пошук оптимальних технологічних рішень важливий і він здійснюється, однак не менш важливим також є теоретичне осмислення даного явища. Ці тези присвячені огляду концептуальних рефлексій щодо народжуваності у ранній українській соціології на прикладі доробку Івана Франка у її співставленні із сучасною соціальною теорією. 130-річний інтервал кардинально розгорнув демографічні тренди в українському суспільстві. Якщо тепер кількісна проблема природного приросту населення в Україні є однією з найгостріших у світі, то в часи Франка ситуація була цілком протилежною – показники народжуваності ймовірно досягали своїх максимальних історичних значень. Однак, парадоксально, саме це й сприймали за проблему.

Погляди Франка стосовно згаданої проблеми розпорошені між його статтями та есеїстикою із дотичної проблематики. Зокрема, тематики міграції та невдалих інструментів її регулювання (Франко, 1985; Франко, 1985а). Безпосереднім приводом для більш фокусованої уваги стали дискусії навколо опублікованого 1899 року роману Еміля Золя «Плодючість» (*Fécondité*). Контекстом цих дискусій були «невидимість» проблеми народжуваності поза межами Франції та значний вплив соціального дарвінізму в європейській соціології, що було причиною повторних дебатів навколо теорії Томаса Мальтуса про небезпеку демографічного зростання, що описується геометричною прогресією, а зростання ресурсів (передусім, харчових) – арифметичною. Золя – класик натуралізму, який моделював літературну творчість подібно соціологічному дослідженню, був стурбований виразною стагнацією народжуваності у Франції того часу. На кінець ХІХ ст. Франція стала першою країною Європи, яка демонструвала тенденцію, що впродовж ХХ ст. стане загальною для модернізованих суспільств. Франко, який сам

¹ Кандидат соціологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

перебував під сильним впливом натуралізму попередні чверть століття, попри відзначення «могучого таланту» автора, фокусується на розгляді тексту як соціолог.

Франко критикує ідеалізоване зображення багатодітної родини Фроманів – головних героїв роману, чий спосіб життя перебуває у виразному конфлікті із оточенням, для яких діти клопіт, якого по можливості позбуваються. Еміль Золя критикований Франком за моралізаторський підхід до теми у «публіцистичному трактаті», де соціолог «на кождім кроці перебігає дорогу романістови», – тут і далі збережений правопис оригіналу (Франко, 1900, с. 54). Він зауважує, що вибір щодо дітей не слід розглядати в моральних чи біологічних термінах, але соціальних. За умов глибокої економічної нерівності, мало- чи бездітність – це цілком раціональна стратегія уникнення ризиків. Буржуазія, – зазначає Франко: «не хоче мати дітей і вдовольняється одним наслідником, щоби не потребувати ділити маєтків, фабрик, капіталів; елегантні дами боять ся дітей, бо ті псують їх красу... а бідна людність... не бажають мати дітей, бо не мають чим годувати і виховувати їх» (Франко, 1900, с. 55). Його скепсис щодо пронаталізму як риторики, яка лишає питання народжуваності в межах індивідуального вибору й ігнорує структурні передумови явища, цілком суголосний сучасним поглядам на проблему.

Мальтус, за Франком, лише надав математичного вираження «страху», що закономірно генерується за умов такої соціально-економічної системи, де попит на дітей, формується лише в родині. Приблизно одночасно із дебатами навколо «Плодючості», Франко оглядав збірку новел Василя Стефаника, що включала в себе твір «Новина», написаний на основі реальних подій, коли зубожілий селянин-удівець вдається до дітовбивства (Франко, 2010). Цей текст, наче польова, етнографічна замальовка дає досить вичерпне розуміння процесу нівелювання цінності дітей за умов багатодітності, малоземелля, браку можливостей працевлаштування у місті, сполучених із прив'язкою податкового тягара до землі (Франко, 1985b, сс. 508, 505). Франко, хоча й відмовляє описаній Мальтусом закономірності, в статусі наукового закону, але погоджується, що вона має місце за певних умов. Народжуваність, на думку автора, більше не може бути клопотом особи чи родини, дитина має стати соціальною цінністю, що вимагає перегляду роботи інститутів та норм у суспільстві. За Франком, лише таке суспільство, котре сприйматиме дітей «своїм капіталом, своєю будучиною і силою і дбати-ме про те, щоб мати здорових і добре вихованих дітей і заразом зуміє дати їм працю і визискати їх сили для загального добра», зможе викинути теорію Мальтуса на купу «культурних пережитків» (Франко, 1900, с. 57).

Ендогенна теорія зростання Пола Ромера, у межах якої розроблено, R&D модель (Research and Development), що пропонує нетиповий для більш класичної економічної теорії розподіл галузей економіки, що включає «дослідження й розвиток» як самодостатній сегмент у її структурі. Ромер підкреслює вагу інновацій, що сутнісно вирізняються від інших товарів і послуг в економічному циклі – одна інновація може використовуватися безліч разів, вона не вичерпується від разового використання. Драйвером інновацій

він називає якісний людський капітал. На цьому базується контраргументація Ромера сучасним неомальтузіанцям, чії страхи надмірних глобальних показників народжуваності, підживлені також екологічною стурбованістю (Romer, 2018). Люди є не проблемою, а рішенням.

Бачимо, що «кількість», яка не була проблемою на зламі XIX-XX ст. сама не виключала проблем про які писав Франко – низької освіти, поганого стану здоров'я і як наслідок перетворювалося на джерело соціальних проблем.

Парадоксально, але рання українська соціологія, уособлена Франком і сучасна теорія людського капіталу, однаковою мірою роблять акцент на «якості» людей як джерела розвитку та зростання. Хоча Франко не створив власної теорії, його соціологічна уява розгорталася цілком у руслі ромерівського бачення поступу. Співставлення сучасних та минулих дискусій про народжуваність та людський капітал вкотре дає підстави говорити, що головний фокус демографічної відбудови повинен бути на «якості», а не «кількості». Отже, питання народжуваності це не питання передусім репродукції, а питання освіти, профілактики й медичних послуг та рівномірного розподілу ризиків доглядової праці.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гладун, О. (2018). *Нариси з демографічної історії України XX століття*. Київ: Інститут демограф. та соціальн. дослідж. ім. М.В. Птухи.
2. Франко, І. (1900). Из чужих літератур (Нова повість Е. Золя Fécondité. Соті роковини уродин Генріха Гайне) [2-а пагінація]. *Літературно-науковий вістник*, 9(1), 54–58.
3. Франко, І. (1985). Еміграційне безголов'я у Франко, І. *Зібрання творів у 50 томах, Т. 44, Кн. 2*. Київ: Наукова думка, сс. 451–455.
4. Франко, І. (1985а). Еміграція у Збараському повіті у Франко, І. *Зібрання творів у 50 томах, Т. 44, Кн. 2*. Київ: Наукова думка, сс. 470–471.
5. Франко, І. (1985b). 'Галицький селянин' у Франко, І. *Зібрання творів у 50 томах, Т. 44, Кн. 2*. Київ: Наукова думка, сс. 501–512.
6. Франко, І. (2010). 'Українсько-руська література і наука в 1899 році' у Франко, І. *Додаткові томи до зібрання творів у 50 томах. Т. 54*. Київ: наукова думка, сс. 245–250.
7. Romer, P. (2018). On the Possibility of Progress. *Nobelprize.org*. URL: <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/romer/lecture/>